

NAVOIY VILOYATI GEOGRAFIK JOY NOMLARINING O‘RGANILISH TARIXI

Shomuratov Ixlosbek,

Tuychiyeva Mohigul

Navoiy davlat universiteti

Geografiya mutaxassisligi 1-kurs magistrantlari

e:mail: ixlosbekshomurodov272@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada joy nomlarining o‘rganilishi bilan birga uning tarixiy bosqichlariga ham ahamiyat berilgan. Shuningdek, toponimlar tarixi hudud va geografik obyektlarga xos nomlanish holati asoslangan. Xususan, Navoiy viloyatida joy nomlarining shakllanishi va rivojlanishi davrlarga xosligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: toponimika, toponim, geografik obyekt, lingvistika, gidronim, zootoponim.

Аннотация: Наряду с исследованием топонимики в статье также уделяется внимание ее историческим этапам. Также история топонимов основана на наименовании конкретных регионов и географических объектов. В частности, выявлено формирование и развитие топонимов в Навоийской области.

Ключевые слова: топонимия, топоним, географический объект, лингвистика, гидроним, зоотопоним.

Abstract: The article, along with the study of place names, also pays attention to their historical stages. Also, the history of toponyms is based on the naming situation specific to the territory and geographical objects. In particular, the formation and development of place names in the Navoi region are revealed to be specific to the periods.

Key words: toponymy, toponym, geographical object, linguistics, hydronym, zootoponym.

Har bir hudud o‘zining nomiga ega va bu nomlarning nimani anglatishi, ularning tarixiy ahamiyati, bunday nomlarning asrlar davomida shakllanishi va

rivojlanib, o'zgarib, hozirgi holatigacha ketgan vaqti katta tarixiy ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda bizning respublikamizning ko'plab hududlari, viloyatlar, shaharlar, qishloqlar, ko'chalar va boshqa joylarning nomlanishi ham ko'plab tarixiy davrlarni o'z boshidan kechirgan hisoblanadi. Bunday joy nomlari ko'plab insonlar, ayniqsa hozirgi yoshlarda katta qiziqish uyg'otadi va ularning tasavvurida bunday joylarning qanday kelib chiqishi, nima ma'noni anglatishi kabi savollar tug'ilishi tabiiy holatdir. Navoiy viloyati ham mamlakatimizning hududiy jihatdan eng katta viloyati, O'zbekiston Respublikasining markaziy qismida joylashgan hisoblanadi. Hozirgi kunda viloyat hududi Samarqand va Buxoro viloyatlari o'rtasida joylashgan, lekin ancha yillar oldin Navoiy viloyatining ayrim tumanlari hududi bu ikkita viloyat tarkibida bo'lgan. Viloyat hududida sobiq Ittifoq davridan qolgan joy nomlaridan tortib, juda qadim zamonlardan buyon kelayotgan toponimlar ham mavjud. Bu xususiyatdan kelib chiqib shuni aytishimiz lozimki, viloyat hududida joylashgan ko'plab aholi manzilgozlari turli davrlarda shu hududda istiqomat qilgan ko'plab xalq vakillari tomonidan turlicha talqin qilingan va ma'lum bir nomlar bilan atalgan.

Navoiy viloyatining shakllanish tarixi va undagi joy nomlarining ma'nosi va qaysi tillar natijasida toponimlarning shakllanishi, qanday birikmalardan tashkil topganini o'rganish hozirgi kunda viloyat hududida o'z tadqiqotlarini amalga oshirayotgan har bir toponomist olim va tadqiqotchilar uchun muhim va dolzarb masala bo'libgina qolmasdan, viloyat hududida istiqomat qilayotgan har bir fuqaro uchun ham juda keraklidir. Chunki inson o'zi yashayotgan hududning nomi qanday ma'noni anglatishini, qayerdan kelib chiqqanligini, qaysi tildan olinganligini bilishi kerak.

Navoiy viloyatida 8 ta tuman mavjud bo'lib, ular quyidagilar: Qiziltepa, Karmana, Konimex, Navbahor, Xatirchi, Nurota, Tomdi va Uchquduq hisoblanib, ularning nomlari turli xil tarixiy bosqichlarni boshdan kechirgan va turli ma'nolarni anglatadi. Navoiy viloyati shakllanishidan oldin ushbu hudud tumanlari ham Buxoro

va Samarqand viloyatlari tarkibida bo‘lgan va ko‘plab toponimlar ham shu viloyatlar ta‘sirida shakllangan.

Eng avvalo toponimika va toponimlarning nima ekanligi va qanday ma‘noni anglatishi haqida to‘xtalib o‘tsak. Toponimika bu- joy nomlarini o‘rganuvchi fan hisoblanadi. Bu so‘z yunonchadan olingan bo‘lib, “topos”-joy, va “onima” yoki “onoma” ism, nom degan ma‘noni anglatadi. Toponimlar esa joy nomlaridir va ular toponimika fanining eng asosiy tushunchalaridan biridir. Geografik nom-ham toponim ham so‘z bo‘lib, geografik obyektning joylashgan o‘rnini anglatuvchi atoqli ot sanaladi. Geografik obyekt esa bu-tabiiy ravishda shakllangan yoki antropogen omillar ta‘sirida, aniqrog‘i insonlar tomonidan yaratilgan, nisbatan barqaror bo‘lgan bir butun geografik nomga aytilib, u yerni yuza qismida ma‘lum bir hududni egallashi, ma‘lum bir landshaftning shakllanishi va o‘zgarishida qatnashishi, mavjud bo‘lgan bir shartli belgi bilan xaritada tasvirlanishi lozim. Har qanday geografik obyekt ham uning turini belgilovchi geografik atamaga, ham geografik nomga ega. O‘zbekiston hududidagi barcha geografik nomlar o‘zbek tili imlosining amaldagi qoidalari asosida yoziladi. Bunda lingvistikaning ahamiyati kattaroq. Joy nomlari yoki toponimlar topografik makonning ayrim qismlarini bildiruvchi tabiiy tilning lingvistik belgilari hisoblanadi va bu lingvistik belgilar sun‘iy ravishda shartnomaviy xarakterga ega bo‘lgan toponimik tizim deb ataladigan tizimni tashkil etadi. Toponimlar tilning leksik fondining salmoqli qismini egallaydi, toponomist olim Toporovning fikri bo‘yicha (1962) toponomik qatlam umumiy lingvistik lug‘atning 2-3% ini tashkil etadi.

Hammamizga ma‘lumki, insoniyat yer yuzida yangi geografik obyektlarni o‘rganishi va rivojlantirishi, hamda geografik ufqlar tomon o‘rganish ishlarining kengaytirilishi bilan nomsiz bo‘lgan geografik obyektlar tobora kamayib bormoqda va buning natijasida toponimlar soni va ko‘lami ham oshib bormoqda.

Mamlakatimizning har bir burchagi, har bir kichik hududi uzoq yillar davomida o‘rganilishi natijasida toponimlarning mamlakatimiz miqyosidagi ahamiyati keng

ko‘lamda tadqiqot qilinadi va ularning xususiyatlari, kelib chiqish tarixi, tarixiy yillar davomida turli xil urushlar, tabiiy ofatlar, ocharchiliklar va boshqa shunga o‘xshash katta ahamiyatga ega bo‘lgan hodisalarni boshdan kechirgani natijasida hozirgi holatigacha ketgan davrlarni o‘rganish katta ahamiyat kasb etadi.

Navoiy viloyati hududi qadimda Movarounnahr hududiga to‘g‘ri kelgan va bu yerda o‘zbek xalqining uzoq joylardan kelib o‘rnashganligi, shu yerlarda o‘troqlashganligi bizga tarix darsliklaridan ma‘lum, ammo bu joylarning nomi har doim ham o‘zbekcha ma‘noni anglatmaydi va bular turli-tuman tillardan olingan so‘zlardan, birikmalardan hosil bo‘lgandir.

Viloyat toponimlarining qanday va qaysi tillar natijasida nomlanganligi turli zamondosh olimlar orasida juda bahsli masalaga aylangan. Chunki ayrim toponimlar forsiy va tojik tilidan olingan bo‘lsa, ayrimlari turkiy tillar negizidan kelib chiqqan, yana shuningdek sovet davrida ko‘plab joy nomlari nomi rus tiliga almashtirilgan. Bunday murakkablikni ajratish va tadqiq etish esa turli-tuman toponomist olimlar tomonidan amalga oshirilmoqda.

Toponimlar turli xil xususiyatlarni anglatishi natijasida nomlanadi. Misol tariqasida joyning suv havzalari, ko‘llar, daryolar, hovuzlar va boshqalar nomlari bilan bog‘liq bo‘lgan toponimlar, ya‘ni gidronimlardir. Bularga Konimex, Nurota tumanlari misol bo‘ladi. Konimex so‘zi ikkita so‘z birikmasidan tashkil topgan qo‘shma so‘zdir. Bular forscha ”kon”-daryo tarmog‘i yoki anhor ma‘nosini anglatga, ”mex” so‘zi esa ”Mug” yoki ”Mugon” so‘zlaridan tashkil topgan va bular otashparast, butparast degan ma‘nolarni anglatgan. Shuningdek, boshqa bir manbalarda bu tuman nomi Konimehr, ya‘ni mehrga boy hudud kabi ma‘nolarda keladi. Shuningdek, Nurota tumaniga keladigan bo‘lsak, bu hududda ”Nurchashma” nomli buloq oqib o‘tadi va tuman nomi shundan olingan degan farazlar mavjud. Boshqa bir kitoblarda esa qadimda bu yerda yashagan avliyo Nuriy sharafiga qo‘yilgan degan afsonalar ham xalq orasida keng tarqalgan.

Turli xil hayvonlar nomlari bilan toponimlarning aytilishi-zootoponimlar deyiladi. Zootoponimlarga misol tariqasida Qiziltepa tumanidagi mashhur Tavois qishlog‘ini keltirishimiz mumkin. Qadimda arablar bosqini davrida bu hududlar ular tomonidan “Zot-ut-tavois” ya’ni “tovuslar egasi” degan nom berilgan. Chunki bu hudud aholisi juda boy bo‘lgan va ular xonadonlarida tovuslarni saqlashgan va asrlar o‘tishi bilan bu nom o‘zgarib Tavois holatiga yetib kelgan. Bunday qadimiy nomlar Navoiy viloyatida juda ko‘p bo‘lganligi bilan birga, viloyat hududida sovet davrida boshqacha nom bilan atalgan va keyinchalik o‘zgartirilgan toponimlar ham anchagina. Bunga misol sifatida Navbahor tumanini aytishimiz mumkin. Tuman nomi 1980-yilgacha “Leningrad” deb atalgan va keyinchalik Navbahor, ya’ni “nav”-yangi bahor degan nom bilan almashtirilgan va hozirgi kunda ham shu nom bilan atalib kelinmoqda. Bunday toponimlar viloyat hududida juda ko‘p va ularning nomlari mustaqillik yillarida sovet tuzumi davridan qolgan eski nomlar tugatilishi natijasida ularning o‘rniga yangicha nomlar qo‘yilishi bilan xarakterlanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz lozimki, toponimlarning turlari faqat bular bilan cheklanmaydi va ularning chek-chegarasi ham yo‘q. Chunki Yer sayyorasining o‘zi bitta katta toponimdir va son sanoqsiz joy nomlari butun dunyo bo‘ylab yastanib yotipdi. Toponimlarning ahamiyati, ayniqsa ularning tarixiy va geografik ahamiyati biz uchun beqiyos bo‘lib, ular fan va madaniyat taraqqiyoti, inson va jamiyat, mamlakat manfaatlari uchun xizmat qiladi. Joylarning tabiiy geografik sharoiti, relyef xususiyatlari va hudud aholisining etnik tarkibi, fuqarolarning kasbiy mashg‘ulotlari, tarixiy shaxslar va tarixiy voqea-hodisalar natijasida toponimlar shakllanadi va buning natijasi o‘laroq ularning ahamiyati benihoya katta ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. F.Xayitova Toponimlar(joy nomlari) tasnifi tamoyillari-T-2020.
2. J. Mustafoyev, U.Nazrullayev, L.Berdimuratova, Z.Safarov Konimex tumani Kecha va Bugun-T SAHHOF 2021.

3. M.Mirakmalov O‘zbekiston toponimlarining fizik-geografik xususiyatlari - T 2023.
4. S.Negmatov, A.Quralbayeva Konimex tumani qishloqlari toponimlari // - Экономика и социум журнал - 2022.
5. S.Negmatov, Sh.Islomova, S.Raxmonov Navoiy viloyatining qishloq tuman toponimlari // - Экономика и социум журнал-2022.
6. S.Shodiyev, M.Kodirova, M.Jumayeva Toponimika geografiyadan masala va mashqlar - Navoiy-2024.
7. Mukhammedova, N. J., & Koziyeva, M. S. (2024). ECONOMIC-SOCIAL GEOGRAPHICAL DESCRIPTION OF NAVBAHAR DISTRICT. *World of Scientific news in Science*, 2(1), 619-623.
8. Mukhammedova, N. J., Negmatov, S. K., & qizi Mukhtorova, L. B. (2023). NAVOI REGION LOGISTICS FIELD GEOGRAPHICAL FEATURES. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(3), 18-22.
9. Komilova, N., Mukhammedova, N., Ermatova, N., Ibragimova, Z., & Bafoeva, S. (2023). Pandemics and their geographical distribution. *EMERGENCY MEDICINE*, 19(6), 386-392.